

ZAHRIDDIN MUHAMMAD BOBUR SHAXSIYATIDA INSONPARVARLIK G'OYALARI

Normuhammadov Oyatilloh

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

“Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar” ta'lim yo'nalishi

1-bosqich talabasi

+998 90 631 62 12

Qo'ysinova Fazilat Oripovna

Ilmiy rahbar: O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar” kafedrasida dotsenti, Siyosiy fanlar doktori (DCs)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19044719>

Annotatsiya

Ushbu Maqolada buyuk shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning dunyo sivilizatsiyasidagi o'rni, shaxsiyatida o'ziga xos xislatlari, hayotiy prinsiplari, xalqparvar amallari haqida fikr yuritiladi. Boburning insonparvarlik g'oyalari uning Hindistondagi bunyodkorlik ishlari, mamlakatni gullab-yashnatishi va sharqona madaniyatni olib kirishdagi xizmatlari orqali ochib berilgan.

Kalit-so'zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Bobur shaxsiyati, insonparvarlik, temuriylar, Hindiston, Sharq sivilizatsiyasi.

Annotation

This article discusses the place of the great poet and statesman **Zahiriddin Muhammad Babur** in world civilization, as well as the unique characteristics of his personality, his life principles, and his people-oriented activities. Babur's humanistic ideas are revealed through his constructive works in **India**, his contribution to the flourishing of the country, and his role in introducing Eastern culture there.

Keywords: **Zahiriddin Muhammad Babur**, Babur's personality, humanism, **Timurids**, **India**, Eastern civilization.

Аннотация

В данной статье рассматривается место великого поэта и государственного деятеля **Захириддин Мухаммад Бабур** в мировой цивилизации, а также его личные особенности, жизненные принципы и деятельность, направленная на благо народа. Гуманистические идеи Бабура раскрываются через его созидательную деятельность в Индии, вклад в процветание страны и распространение восточной культуры.

Ключевые слова: **Захириддин Мухаммад Бабур**, личность Бабура, гуманизм, **Тимуриды**, **Индия**, восточная цивилизация.

XV–XVI asr o'zbek adabiyoti, ma'naviyati tarixida yorqin iz qoldirgan Zahiriddin Bobur umr yo'lining o'zi avlodlar uchun ibrat namunasidir. Buyuk Amir Temurning avlodi — Bobur Mirzo bizning Turkiston, Turonning farzandidir. Hali o'zbek xalqi shakllanib ulgurmagan paytda Bobur o'zini turkiy xalqlar vakili hisoblagan. Temuriylar avlodi 150 yil Turkiston va Afg'oniston atrofida, 330 yil Hindistonda umr ko'rdi. Zahiriddin Muhammad Bobur qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, dunyo xaritasida o'zining Andijondan to Hindistongacha bo'lgan mashaqqatli hayot yo'lining o'chmas izini qoldirdi. Bobur yurgan yo'llar juda ko'p tarixiy voqealar, fojialar,

urushlarga guvoh bo'lgan yo'llardir. Shu bilan birga, Bobur mehrini, muruvvatini, chin insoniy sifatini oxiri o'zi qo'nim topgan Hindistonda namoyon qildi. Hindiston tarixida yangi davrga asos soldi, bu davr mamlakat tarixida porloq hayot, farovonlik va yuksalishga asoslangan davr bo'lib qoldi. Boburiylar sulolasi hukmronligi davrida Hindiston uchun keltirilgan foyda shundaki, u zabt etilgan yerlarni talon-taroj qilmadi, balki u yerdagi tarqoq, mayda feodal davlatlarni asta-sekin yagona, kuchli davlatga birlashtira bordi, ichki feodal urushlar va diniy nizolarga chek qo'yib, turli din va mazhabdagi kishilarni o'zaro murosaga keltirdi.

Bobur o'z saltanatini mustahkamlash uchun keng miqyosda bunyodkorlik ishlarini olib bordi, saltanat iqtisodiy va madaniy hayotini jonlantirdi. Atrofga olimu fozillar, shoiru muarrixlar, me'mor san'atkorlarni to'plab, ularni insho va uy-joy bilan ta'minladi. Bobur obodonchilikka alohida e'tibor berdi, savdo-sotiqni rivojlantirdi, shahar va qishloqlarga oqar suvlar keltirib, bog'-rog'lar yaratdi. Boburning bunyodkorlik ishlari qatoriga Agrada Bog'i Hasht Bihisht, Xilvatxona, Zarafshon bog'i, Orombog' (hindlar inglizlar kelgach bog'ni saqlab qolish maqsadida uni Ram-bog' deb o'zgartirishgan), Sekridagi Bog'i Fath, Dibalpurdagi Nilifar bog'i, Bog'i Nazargohlar hozirda ham Hindistonning eng xushmanzara va obod maskanlaridan hisoblanadi. [7 ;11]. Bu haqda hind xalqining buyuk farzandi Javoharal Neru shunday deydi: Bobur kelishi bilan Hindiston yangi sulola hukmronligida qudratli saltanatga aylandi. Shu bois, Ovrupaning hujum qilish xavfi yoki ehtimoli yo'q darajaga tushi qoldi. [3 ;61]. Bobur Hindistonda katta obodonchilik va qurilish ishlarini amalga oshirdi. Hovuzlar, bog'lar, hammomlar, hashamatli imoratlar barpo etdi. Hindistonni bog'u bo'stonga aylantirishda, muhtasham shaharlar bunyod etishda Hind xalqining hunarmandlarini ishga soldi.

Bobur adolatsizlik va zulmni taqiqlagan, munofiqlik, ko'zbo'yamachilik va xiyonatni sezganda, uni keskin yo'qotish tadbirini ko'rgan. Bobur "yaxshilig" radifli g'azalida o'zining yashash prinsipini bayon etgan. Uning shaxsiyatidagi insoniylik g'oyalari "Bori elga yaxshilig" qilg'ilki, mundin yaxshi yo'q, Kim degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshilig" kabi she'riy misralaridan hamda "Boburnoma" voqealaridan ko'rinadi. Uning hayot yo'li, eng murakkab vaziyatlarda ham shu tamoyilga sodiqligini ko'rsatadi. Bobur xarakteridagi oliyhimmatlik, adolat va kamtarlik kabi insoniy fazilatlarini Kobul yo'lidagi mashaqqatli yurishlarida ko'ramiz. U navkarlar bilan barobar qor tepib yo'l ochadi, ular bilan birga kechani qor ostida o'tkazadi. El chekkan mashaqqatni birga chekishni afzal biladi. Navkarlari sovuqda, qorda bo'lib, u issiqda, istirohat va farog'atda bo'lishni o'ziga or deb biladi. "Boburnoma"ni qog'ozga ko'chirgan kotib Boburga haqida uning sakkiz fazilatini ko'rsatib o'tadi: "...Sakkiz sifati asil uning zotiga muttasil erdi: birisi bukim, niyati baland erdi; ikkinchisi, himmati arjumand erdi; uchinchisi, viloyat olmoq; to'rtinchisi, viloyat saqlamoq; beshinchisi, ma'murlig'; oltinchisi, rafohiyat niyati Tengri taolo bandalariga; yettinchisi, cherikni ko'ngli(ni) qo'lg'a olmoq; sakkizinchisi, adolat qilmoq". Ya'ni Boburda balandnasablik, himmat, jahongirlik, obodonchilik va farovonlikka e'tibor, adolatlilik va sipohigarlik fazilatlarini xos edi. Zahridin Muhammad Boburning eng noyob asarlaridan biri bu -Boburnomadir. Unda jahon adabiyoti va manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik va o'zbek adabiyotida dastlabki nasriy memuar va tarixiy-ilmiy asari. Eski o'zbek (chig'atoy) tilida yozilgan. "Boburiya", "Voqeoti Bobur", "Voqeanoma", "Tuzuki Boburiy", "Tabaqoti Boburiy", "Tavorixi Boburiy" kabi nomlar bilan ham ma'lum. Boburning o'zi esa "Vaqoye" va "Tarix" degan nomlarni ishlatgan. Boburnomada 1494—1529-yillarda Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindistonda sodir bo'lgan tarixiy-siyosiy voqealar yilma yil o'ta aniqlik bilan bayon qilingan bo'lib, ular muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bog'likdir.

5"Boburnoma" o'zida bayon qilingan voqealar jarayoniga ko'ra 3 qismga: Boburning Movarounnahr (1494—1504), Afg'oniston (1504-1524)va Hindiston(1524-1530)dagi hukmdorlik davriga bo'linadi. Bundan tashqari asar geografik va etnografik dalillarga juda boy¹.Shuningdek, asar muallifning muayyan tarixiy voqea haqida hamda o'zaro dushmanlik qilgan temuriylar — Umarshayx, Sulton Ahmad, Sulton Mahmud, Boysung'ur Mirzo, Sulton Husayn va ozroq edi.²Bunda Bobur Mirzo Kobulga kelganida 23 yoshda ekanligini ko'rishimiz mumkin.1504-yilda Kobulga kirib kelishadi va asarda quydagicha bayon qilinadi:Qo'rg'on eli bisyor odamlardir, muhim beklarni oraga solib, quluqqa kelib mulozamat qildi.Mirzolar va beklar xaloyiqning xujum va hiylasini ko'rib, menga kishi yubordilar, siz kelmaguncha bu elni g'ovg'osini yengib bo'lmas, oxiri o'zim otlandim. To'rtbesh kishini qamab, bir-ikki kishini pora-pora qildim. G'avg'o bosildi.³

Boburning insoniy fazilatlari haqida gapiradigan bo'lsak, uning ayollarga hurmati va mehribonligida ham ko'rinadi. Bu xislat uning onasi Eson Davlatbegimga bo'lgan hurmati, opasi Xonzoda Begimga favqulodda g'amxo'rliqi, uning taqdiriga achinishlarida ko'rinadi.Bobur ko'p xiyonatchilar ko'rdi. Fitnalardan ko'ngliga ko'p ozorlar yetdi. Ammo, bular uning tabiatidagi ezgu fazilatlarni yo'qotmadi. Aksincha, o'zining ta'kidlashicha, ota-bobolarining an'alariga amal qildi. Xalqning "Yaxshilik qil suvga sol, baliq bilar, baliq bilmasa xoliq bilar" degan donolik bilan aytgan so'zini umr yo'lida dasturilamal deb bildi. Hayotiy tajribalaridan kelib chiqib, o'zi ham shunga yaqin donishmandona xulosaga keldi: "Har kimdin yaxshi qoida qolg'on bo'lsa, aning bila amal qilmoq kerak. Agar ota yomon ish qilg'on bo'lsa, yaxshi ish bila badal qilmoq kerak." [2; 169]. "Boburnoma"da buni isbotlovchi dalillar ko'p. Xatto, uzi bilan taxt talashgan ukasi Jaxongir Mirzoga ham xiyonat va jabr qilmagan.Ba'zan Bobur o'zining xatosini ochiq tan olib yozgan, xatolardan saboq chiqara olgan va ularni takrorlamaslikka harakat qilgan. Masalan, Andijonning ikkinchi marta qo'lidan chiqishiga "bemulohaza hukm" chiqarganligini sabab qilib ko'rsatadi. Bobur xarakteridagi bunday xatoni ochiq tan olish va undan to'g'ri xulosa chiqara olish kabi insoniylik sifatleri bugungi yoshlar uchun muhim ahamiyatga ega.Bobur vatan tuyg'usi inson ko'ngliga ravshanlik berib turuvchi noyob mo'jizagini, undan ayri tushgan inson taqdiri "xazon yaprog'i yanglig'" fojia ekanligini kechmish voqealarini bayon qilish orqali ifodalashga erishgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Bobur Vatan tuyg'usi inson ko'ngliga ravshanlik berib turuvchi noyob mo'jiza ekanini, undan ayri tushgan inson taqdiri "xazon yaprog'i yanglig'" fojia ekanligini kechmish voqealarini bayon qilish orqali ifodalashga erishgan. U hayot mazmuni haqida mulohaza yuritar ekan, hikmatomuz xulosalarni bayon etadi. Donishmandlar kabi u ham "shuhrat bilan yodlanishni ikkinchi umr" deb hisoblaydi: "G'arazkim, bu dunyoda kishidin nishon degaylar va har kishiga hushdin asar bo'lsa, nega bundoq harakatga iqdom qilgaykim, undin so'ng yomon degaylar va har kishiga hushdin asar bo'lsa, nega bundoq amrga ehtiyoj qilmagaykim, qilg'ondin so'ng mustahsun degaylar. Zikri nomero, hakimon umri soniy guftaand". [2; 168]Bobur shoh sifatida ham, ijodkor sifatida ham takrorlanmas shaxsdir. U o'z faoliyati, hayot yo'li bilan odamzodning sabr-toqatiga haykal qo'ygan jasoratli insondir. Bobur yuksak insoniy g'oyalari, amallari sabab vatandan yiroqda kechgan mashaqqatli qismatdan

¹ Ахмедов. Б. Узбекистон тарихи манбалари. -Т: Уктувчи, 2001. -Б. 298.

² Захириддин Мухаммал Бобур. Бобурнома .-Т: Шарк. 2016. - Б.126

³Захириддин Мухаммал Бобур. Бобурнома .-Т: Шарк. 2016. - Б.134

g‘olib keldi. Shoh sifatida buyuk imperiya tuzdi, ijodkor sifatida o‘zining nodir salohiyatini namoyish eta oldi va haqli ravishda dunyo sivilizatsiyasiga o‘z hissasini qo‘shdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hurriyat mustaqil gazetasidan.
2. Ахмедов. Б. Узбекистон тарихи манбалари. -Т: Уктувчи, 2001. -Б. 298.
3. Захириддин Мухаммал Бобур. Бобурнома .-Т: Шарк. 2016. - Б.126
4. Захириддин Мухаммал Бобур. Бобурнома .-Т: Шарк. 2016. - Б.134.
5. Azimjanova S. Zahiriddin Muhammad Bobur. <http://e-tarix.uz/shaxslar/726-maqola.html>.
6. Джавахарлал Неру. Взгляд на мирную историю. Т.2. – М., 1975.
7. R.Shamsuddinov. Buyuk boburiylar saltanati va uning jahon tamaddunidagi o‘rni. “Vodiynoma”, 3/2017/11.
8. Bobur. Boburnoma. Toshkent: 1989.
9. Qudratullaev X. Bobur buyukligining qirralari. “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati”, 2010-yil 7-son.